

МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Researchbib Impact factor: 11.79/2023

SJIF 2024 = 5.444

Том 2, Выпуск 5, 31 Май

МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА В ВУЗЕ.

Муродова Дилдора Арабовна

Преподаватель русского языка и литературы Кафедры «История и филология» Азиатский Международный Университет Бухара, Узбекистан

murodovadildoraarabovna@oxu.uz

Аннотация: В статье рассматривается отправная точка в работе учителя, которая является обязательным минимумом содержания образования по русскому языку. Опираясь на эти нормативы интенсивной работы, преподаватель распределяет учебную программу в соответствии с интегрированными методами преподавания, определяя базисную учебную программу.

Ключевые слова: метод, преподавание, методика обучения, изучение материала.

METHODS OF TEACHING RUSSIAN LANGUAGE AT UNIVERSITY.

Abstract: The article discusses the starting point in the work of a teacher, which is the mandatory minimum content of education in the Russian language. Based on these intensive work standards, the teacher distributes the curriculum in accordance with integrated teaching methods, defining the basic curriculum.

Key words: method, teaching, teaching methods, studying the material.

UNIVERSITETDA RUS TILI O'QITISH METODLARI.

Annotatsiya: Maqolada rus tilidagi ta'limning majburiy minimal mazmuni bo'lgan o'qituvchi ishidagi boshlang'ich nuqta ko'rib chiqiladi. Ushbu intensiv ish standartlari asosida o'qituvchi o'quv dasturini integratsiyalashgan o'qitish usullariga muvofiq taqsimlaydi, asosiy o'quv rejasini belgilaydi.

Kalit so'zlar: metod, o'qitish, o'qitish usullari, materialni o'rganish.

Методика обучения русскому языку – наука о содержании, принципах, методах и приемах обучения русскому литературному языку, о путях и условиях усвоения студентами знаний, умений и навыков по русскому языку (речевых, орфографических, пунктуационных) в современной ВУЗе. Мы

МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Researchbib Impact factor: 11.79/2023

SJIF 2024 = 5.444

Том 2, Выпуск 5, 31 Май

понимаем методику обучения русскому языку как педагогическую науку, отрасль дидактики, изучающую закономерности обучения русскому языку. [1,с.13]. Методика изучает содержание обучения, методы работы преподавателя, студентов, процессы усвоения материала, исследует эффективность рекомендуемых методов и приемов. Предмет методики – процесс обучения русскому языку. Понятие «обучение» включает в себя: – содержание обучения, т.е. языковой материал, который изучается, языковые умения, которые должны быть усвоены; – деятельность преподавателя по отбору и «подаче» материала студентам, по организации их учебного труда, по выявлению их знаний и умений. [2,с.32]. Деятельность студентов по усвоению знаний, их творческий труд по применению знаний, выработка умений и навыков; – результат обучения. Задачи методики: 1) определение целей и задач обучения русскому языку как родному («зачем изучать»); 2) определение содержания обучения («чему учить»); 3) разработка методов и приемов обучения, конструирование уроков и их циклов, методических пособий и учебного оборудования («как учить»); 4) определение критериев оценивания, методов контроля («как контролировать усвоенное»). [3,с.41]. Категории методики.

Цели преподавания русского языка в Высшем учебном заведении. Образовательные цели: 1) усвоение основ знаний о языковой системе; 2) осознанное овладение нормами языка, орфографическими, пунктуационными, грамматическими правилами на основе теоретических знаний; 3) овладение умениями и навыками в производстве правильной литературной речи в устной и письменной формах. [4,с.57].

Развивающие цели: 1) развитие образного и логического мышления и речи, чувства языка, языковой памяти, речевого слуха; 2) овладение приемами языкового анализа и синтеза, сравнения, обобщения, классификации; 3) овладение приемами учебной деятельности; 4) понимание связей и взаимосвязей, лежащих в основе языковой системы. Воспитательные цели: 1) воспитание любви к русскому языку, привитие интереса к его познанию; 2) воспитание эстетического отношения к слову, чувства ответственности по отношению к слову; 3) формирование студента как личности, развитие его воли, интеллекта, эмоций, самостоятельности, мышления, творческих способностей, ценностных ориентаций. [5,с.61].

МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Researchbib Impact factor: 11.79/2023

SJIF 2024 = 5.444

Том 2, Выпуск 5, 31 Май

Содержание обучения – то, чему надо учить на занятиях русского языка (система лингвистических знаний, терминов, понятий); система умений и навыков, определяемых программой, способы деятельности с изучаемым материалом, а также средства коммуникации, при помощи которых педагог организует освоение студентами содержания образования. Принципы, подходы, направления – категория, учитывающая правила, языковые теории, положенные в основу курса, закономерности усвоения учебной дисциплины. [6,с.89]. И последняя категория методики обучения русскому языку – методы, способы, приемы, средства, организационные формы учебной деятельности преподавателя и студентов. Коммуникативная же направленность в обучении русскому языку характеризуется тем, что на первый план в качестве важнейшей цели обучения выдвигается формирование умений и навыков речевого общения, или коммуникации. Особую сложность представляет процесс приобретения знаний о языке и процесс овладения языком. В этом случае необходимо обратиться к идеям «антропоцентрической» лингвистики, где центральной фигурой оказывается языковая личность, субъект деятельности. Реализация коммуникативной цели обучения предполагает, что речевая деятельность формируется во всех ее видах: чтении, говорении, письме, аудировании. Цели обучения, его содержание, уровни знаний, умений, навыков определяются через языковую, лингвистическую и коммуникативную компетенции. Под компетенцией понимается совокупность тех знаний, умений, навыков, которые формируются в процессе обучения русскому языку как учебному предмету и которые обеспечивают овладение языком. Языковая компетенция – освоение языковой системы, овладение самим языковым материалом. Формирование языковой компетенции включает работу по изучению новых пластов лексики, обогащению фразеологического запаса, усвоению морфологических норм, овладению нормами согласования, управления, построения предложений разных видов, обогащению речи студентов синтаксическими конструкциями. Лингвистическая компетенция – знание основ науки о русском языке, усвоение понятийной интеграции курса, определенного комплекса понятий, формирование представлений «о том, как русский язык устроен и что в нем изменяется». [7,с.11]. При формировании лингвистической компетенции предполагается работа по освоению элементов науки об истории русского

МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Researchbib Impact factor: 11.79/2023

SJIF 2024 = 5.444

Том 2, Выпуск 5, 31 Май

языка, методов лингвоанализа текстов. Коммуникативная компетенция – это знания, умения, навыки, необходимые для понимания чужих и порождения собственных программ речевого поведения, адекватных целям, сферам, ситуациям общения. Эта компетенция включает в себя знание основных понятий лингвистики речи (стили, типы речи, способы связи предложений в тексте и т. д.), умения и навыки анализа текста и собственно коммуникативные умения – умения речевого общения применительно к различным сферам и ситуациям общения, с учетом адресата. [8,с.33].

Связь методики с другими науками. С лингвистикой – в определении содержания предмета, в учете закономерностей функционирования языка. С педагогикой – в разработке основных воспитательно-образовательных задач, в опоре на принципы и закономерности обучения. С психологией – в опоре на закономерности мышления и речи, в опоре на закономерности умственного развития студентов, восприятия, памяти, внимания и др. психических процессов. Из истории развития методики обучения русскому языку. Методика преподавания русского языка как наука насчитывает чуть более ста пятидесяти лет своего существования, если принять за начало ее возникновения факт выхода в свет работы Ф. И. Буслаева «О преподавании отечественного языка», в которой впервые был обобщен предшествующий опыт преподавания русского языка, личный опыт выдающегося ученого-методиста, а также изложены идеи и принципы, исходя из которых должно было строиться, по мнению Ф. И. Буслаева, преподавание русского языка. Работа Ф. И. Буслаева состоит из двух частей: первая посвящена вопросам отечественной и зарубежной дидактики, вторая – теории и истории русского языка и стилистики. [9,с.40]. Основными методами обучения языку ученый считал объяснительное чтение, грамматическое обучение, ведение письменных упражнений, развитие речи студентов, осмысленное восприятие закономерностей развития русского языка. В качестве недостатков преподавания русского языка методист называет господство формально-грамматического изучения, дедуктивный путь учения, 14 неотражение истории языка. Как преодолеть эти недостатки? Необходимо изучать язык во всех его проявлениях (не только грамматику и правописание), соединять изучение теории с практикой, повышать роль индукции, наблюдения, связывать занятия по русскому языку с развитием дара слова, устанавливать

МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Researchbib Impact factor: 11.79/2023

SJIF 2024 = 5.444

Том 2, Выпуск 5, 31 Май

межпредметные связи. Работа Ф. И. Буслаева положила начало направлению, изучающему не только язык, но и носителя языка. [10,с.91]. Автор предложил две методические концепции преподавания русского языка: лингвоцентрическую и антропоцентрическую. Предметом изучения лингвоцентрической концепции является язык как система, представляющая собой несколько уровней: фонетический, морфологический и т. д. Предметом изучения антропоцентрической концепции является языковая личность, человек, способный порождать и воспринимать речевые высказывания. Ведущая роль отводится речевой деятельности, единицей обучения становится текст. На современном этапе преподавания русского языка все чаще наблюдается стремление педагогов ВУЗов использовать в своей практике именно антропоцентрическую концепцию обучения предмету. Преподавание – сложная, многокомпонентная мобильная система, которая перестраивается в зависимости от того, кого, чему, для чего необходимо учить. Это система, которая требует синтеза всех теоретических знаний, умения анализировать, моделировать ситуацию общения в педагогической практике. Преподаватель – «транслятор» учебного знания. Но этим роль преподавателя не ограничивается. Кроме учебного материала он передает культурные, общечеловеческие ценности, формирует и развивает личность студента. Методика должна вооружить будущего специалиста системой методов, форм обучения предмету. Необходимо заметить, что современная образовательная система (аудиторно-лекционная) построена по схеме, которую предложил основоположник дидактики Я. А. Коменский, полагавший, что принцип деления на предметы поможет создать модель научного знания. [11,с.5]. Сегодня же все чаще говорят об интеграции 15 предметов, которая способствовала бы формированию у студентов собственной картины мира. Кроме того, меняется социум, взгляды на образование, принципы преподавания, меняется сам студент, и педагог тоже должен измениться (выше мы говорили о мобильности процесса преподавания). Таким образом, состояние современной методики преподавания любого предмета – поиск и апробация новых средств, форм, методов и технологий обучения.

ЛИТЕРАТУРА.

МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Researchbib Impact factor: 11.79/2023

SJIF 2024 = 5.444

Том 2, Выпуск 5, 31 Май

1. Бахтин, М. М. Эстетика словесного творчества / М. М. Бахтин. – М. : Наука, 2009. преподавания родного языка / Е. А. Быстрова // Русский язык
2. Методика преподавания русского языка в ВУЗе : учебник для вузов / М. Т. Баранов [и др.] ; под ред. М. Т. Баранова. – М. : Академия, 2000. Хрестоматия по методике русского языка : русский язык как предмет преподавания : пособие для преподавателей / сост. А. В. Текучев. – М. : Просвещение, 2008. Лекция № 2
3. Хрестоматия по методике русского языка : русский язык как предмет преподавания : пособие для преподавателей / сост. А. В. Текучев. – М. : Просвещение, 2008. Лекция № 2
4. Murodova, D. (2023). MATERNAL IMAGE IN MODERN UZBEK PROSE. *Modern Science and Research*, 2(12), 654-658.
5. Arabovna, M. D. (2023). MATERNAL IMAGE IN MODERN UZBEK PROSE. *International Journal Of Literature And Languages*, 3(12), 233.
6. Arabovna, M. D. (2023). THE THEME OF MOTHERHOOD IN “WOMEN'S PROSE” BY MASHA TRAUB. *International Journal Of Literature And Languages*, 3(12), 34-38.
7. Murodova, D. (2024). MATERNAL IMAGE IN “WOMEN’S PROSE” BY MASHA TRAUB. *Modern Science and Research*, 3(1), 157–163. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/27859>
8. Муродова, Д. А. (2023). ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ГЕРОИ В СОВРЕМЕННОЙ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ.
9. Murodova, D. (2023). FICTIONAL HEROES IN MODERN RUSSIAN LITERATURE. *Modern Science and Research*, 2(9), 112–114. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/23907>
10. Муродова, Д. А. (2023). ЖЕНСКАЯ ПРОЗА В СОВРЕМЕННОЙ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
11. Муродова, Д. А. (2023). ПОНЯТИЕ СЛОВ «ЩЕДРОСТЬ И ТРУСОСТЬ» В ЛАКСКОМ ЯЗЫКАХ.
12. Murodova, D. (2023). ARABIC WORDS USED IN MODERN RUSSIAN. *Modern Science and Research*, 2(4), 576–578. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/19400>
13. Муродова, Д. А. (2023). МАТЕРИНСКИЙ ОБРАЗ В СОВРЕМЕННОЙ УЗБЕКСКОЙ ПРОЗЕ.

МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Researchbib Impact factor: 11.79/2023

SJIF 2024 = 5.444

Том 2, Выпуск 5, 31 Май

14. Murodova, D. (2024). AN ARTISTIC IMAGE IN UZBEK “WOMEN’S PROSE” BASED ON THE STORIES OF ZULFIYA KUROLBA KIZI. *Modern Science and Research*, 3(2), 1172–1177. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/29788>

15. Murodova, D. (2024). «СОВРЕМЕННАЯ МАТЕРИНСКАЯ ЛЮБОВЬ» В ПРОЗЕ МАРИИ ТАРУБ. *Modern Science and Research*, 3(2), 43–50. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/30438>

16. Xasanova, S. (2024). NAMES OF PERSONS IN RUSSIAN, UZBEK PROVERBS AND SAYINGS. *Modern Science and Research*, 3(2), 425–435. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/29049>

17. Xasanova, S. (2024). DIFFERENCE BETWEEN PROVERB AND SAYING. *Modern Science and Research*, 3(1), 140–147. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/27853>

18. Хасанова, Ш. Б. (2023). ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВЫРАЗИТЕЛЬНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ЛЕКСИКИ В РУССКИХ ПОСЛОВИЦАХ.

19. Xasanova, S. (2024). NAMES OF PERSONS IN RUSSIAN, UZBEK PROVERBS AND SAYINGS. *Modern Science and Research*, 3(2), 425–435. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/29049>

Xasanova, S. (2024). DIFFERENCE BETWEEN PROVERB AND SAYING. *Modern Science and Research*, 3(1), 140–147. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/27853> Хасанова, Ш. (2024). <https://doi.org/10.5281/zenodo.10651477>. MODERN SCIENCE AND RESEARCH, 3(2), 425–435. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10651477>

20. Xasanova, S. (2023). USING EXPRESSIVE VOCABULARY IN RUSSIAN PROVERBS. MODERN SCIENCE AND RESEARCH, 2(11), 403–408. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10107320>

21. Xasanova, S. (2023). USING EXPRESSIVE VOCABULARY IN RUSSIAN PROVERBS. *Modern Science and Research*, 2(10), 403–408. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/25248>

22. Баходировна, Х. Ш. (2023). Гендерная Лексика В Русском Языке. *International Journal of Formal Education*, 2(11), 324–331. Retrieved from <http://journals.academiczone.net/index.php/ijfe/article/view/1505>

МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Researchbib Impact factor: 11.79/2023

SJIF 2024 = 5.444

Том 2, Выпуск 5, 31 Май

23. Shaxnoza Baxadirovna, X. (2023). PROVERBS IN THE LEXICOGRAPHICAL ASPECT. *International Journal of Formal Education*, 2(12), 429–437. Retrieved from <http://journals.academiczone.net/index.php/ijfe/article/view/1771>

24. Xasanova, S. (2023). STRUCTURAL – SEMANTIC CHARACTERISTICS OF PROVERBS. *Modern Science and Research*, 2(12), 619–625. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/27109>

25. Hasanova, S. (2023). SYSTEM RELATIONS IN THE RUSSIAN LANGUAGE VOCABULARY. *Modern Science and Research*, 2(9), 72–74. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/23900>

26. Хасанова, Ш. Б. (2023). РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ СИСТЕМНЫХ ОТНОШЕНИЙ РУССКОЙ ЛЕКСИКИ В ПОСЛОВИЦАХ И ПОГОВОРКАХ. *Finland International Scientific Journal of Education, Social Science & Humanities*, 11(4), 1220-1226.

27. Nigmatova Gulnoz Khamidovna, & Khasanova Shakhnoza Bakhodirovna. (2022). System Relations in the Vocabulary of the Russian Language. *Global Scientific Review*, 3, 44–48. Retrieved from <https://www.scientificreview.com/index.php/gsr/article/view/22>